

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ

Сулхия Саидмаишафова Газиева

PhD, доцент и.о., Ташкентский государственный

Университет востоковедения

E-mail: sulxiya_gaziyeva@tsuos.uz

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы трудовой миграции и финансовые затраты, связанные с трудоустройством мигрантов в странах-реципиентах. Особое внимание уделяется рискам финансовой эксплуатации и необходимости соблюдения международных стандартов, запрещающих взимание платы с мигрантов за трудоустройство. Анализируются современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и онлайн-платформы, способствующие прозрачному и безопасному трудоустройству мигрантов. Рассматриваются примеры таких платформ, как AgHelp (США), Pink Collar (Малайзия) и Helper Choice (Гонконг), а также их влияние на сокращение незаконных платежей. Освещается роль цифровых платежных систем и приложений, таких как PickRemit и Rise, в обеспечении финансовой прозрачности для мигрантов. Подчеркивается важность распространения информации через цифровые каналы и социальные сети для предотвращения нарушений прав мигрантов. В заключение отмечается, что активное использование ИКТ способствует повышению осведомленности, снижению затрат и обеспечению легального трудоустройства мигрантов.

Ключевые слова: SDG, трудовая миграция, финансовые затраты, электронные платформы, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), прозрачное трудоустройство, цифровые платежи, защита прав мигрантов, международные стандарты, рекрутинговые агентства, социальные сети.

DIGITAL PLATFORMS IN THE FIELD OF LABOR MIGRATION WITHIN THE FRAMEWORK OF A SUSTAINABLE ECONOMY

Sulkhuya Gazieva

PhD in economics, associate professor

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: sulxiya_gaziyeva@tsuos.uz

Annotation. The article examines the issues of labor migration and the financial costs associated with migrant employment in recipient countries. Special
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.17858145

attention is given to the risks of financial exploitation and the necessity of complying with international standards that prohibit charging migrants for employment. The study analyzes modern information and communication technologies (ICT) and online platforms that facilitate transparent and safe employment for migrants. Examples of such platforms, including AgHelp (USA), Pink Collar (Malaysia), and Helper Choice (Hong Kong), and their impact on reducing illegal employment fees are reviewed. The role of digital payment systems and applications, such as PickRemit and Rise, in ensuring financial transparency for migrants is also discussed. The importance of disseminating information through digital channels and social media to prevent violations of migrants’ rights is emphasized. In conclusion, it is noted that active use of ICT contributes to increasing awareness, reducing costs, and ensuring legal employment for migrants.

Keywords: *SDG, labor migration, financial costs, electronic platforms, information and communication technology (ICT), transparent employment, digital payments, migrant rights protection, international standards, recruitment agencies, social media.*

BARQAROR IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT MIGRATSIYASI SOHASIDA RAQAMLI PLATFORMALAR

Sulxiya Saidmashrafvona Gaziyeva

PhD dotsent v.b.

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: sulxiya_gaziyeva@tsuos.uz

Annotatsiya: *Maqolada mehnat migratsiyasi muammolari va migrantlarni qabul qiluvchi mamlakatlarda ularning bandligiga oid moliyaviy xarajatlar ko‘rib chiqiladi. Ayniqsa, moliyaviy ekspluatatsiya xavflari va migrantlardan ishga joylashish uchun haq olishni taqiqlovchi xalqaro standartlarga rioya etish zarurligiga alohida e’tibor qaratiladi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va onlayn-platformalar migrantlarni shaffof va xavfsiz ishga joylashtirishga ko‘maklashishi tahlil qilinadi. AgHelp (AQSh), Pink Collar (Malayziya) va Helper Choice (Gonkong) kabi platformalar misolida noqonuniy to‘lovlarni qisqartirishdagi ularning ta’siri ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, PickRemit va Rise kabi raqamli to‘lov tizimlari va ilovalarning migrantlar uchun moliyaviy shaffoflikni ta’minlashdagi o‘rni yoritiladi. Migrantlar huquqlarining buzilishining oldini olish uchun ma’lumotlarni raqamli kanallar va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatish muhimligi ta’kidlanadi. Xulosa sifatida, AKTdan faol foydalanish*

xabardorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va migrantlarning qonuniy bandligini ta’minlashga xizmat qilishi qayd etiladi.

Kalit so’zlar: *SDG, mehnat migratsiyasi, moliyaviy xarajatlar, elektron platformalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), shaffof bandlik, raqamli to’lovlar, migrantlar huquqlarini himoya qilish, xalqaro standartlar, rekruting agentliklari, ijtimoiy tarmoqlar.*

ВСТУПЛЕНИЕ

Адаптация мигрантов, пересекающих границы, к рабочим местам неизбежно приводит к определенным финансовым затратам. Однако из-за риска финансовой эксплуатации национальное законодательство многих стран требует от работодателей покрывать установленные расходы на наем иностранных мигрантов. Международные организации, в частности Всемирная конфедерация занятости, подчеркивают, что с соискателей работы не должны взиматься прямые или косвенные платежи за трудоустройство и сопутствующие услуги [10, 3].

В частности, Конвенция МОТ «О частных агентствах занятости» от 1997 года (№ 181), в статье 7 запрещает частным агентствам по найму взимать плату с мигрантов [5, 17]. Несмотря на широкий консенсус в отношении данного стандарта, расходы на трудоустройство, как правило, ложатся на будущего мигранта, и многие низкоквалифицированные трудовые мигранты вынуждены платить значительные суммы за трудоустройство и сопутствующие расходы [1, 22].

В этом контексте следует отметить, что потенциальные мигранты, ищущие работу самостоятельно без государственной поддержки, без четко определенного места назначения и контактов, вынуждены отправляться в страну-реципиент за свой счет. В этом отношении особенно важны бесплатные глобальные онлайн-платформы, предоставляющие возможности для непосредственного трудоустройства. В первую очередь стоит обратить внимание на ИКТ-решения, предлагаемые странами-реципиентами.

Например, бесплатная мобильная веб-платформа AgHelp в США напрямую соединяет работодателей, фермеров-мигрантов и агентства поддержки мигрантов, решая проблему нехватки рабочей силы в аграрном секторе, а также предоставляя услуги по обучению, иммиграции, юридической поддержке и профессиональному образованию [3, 172-173]. Для домашних работников частная профессиональная платформа Pink Collar в Малайзии связывает работодателей с женщинами-мигрантами, прибывающими из стран-доноров. На сегодняшний день эта платформа позволила сократить долги, www.sharqjurnali.uz

связанные с трудоустройством мигрантов, на сумму около 18 000 долларов США [2, 23].

МЕТОДЫ

В исследовании использовались несколько методов, такие как, сравнительно-аналитический метод — для анализа опыта разных стран (США, Малайзия, Гонконг) в применении цифровых платформ для трудовых мигрантов. Контент-анализ — изучение международных нормативных документов (Конвенции МОТ, стандарты Всемирного банка, рекомендации ООН) и их влияния на защиту прав мигрантов. Статистический метод — использование данных Всемирного банка, Международной организации труда (МОТ) и ООН для оценки масштабов трудовой миграции и денежных переводов. Кейс-стади (case study) — рассмотрение конкретных цифровых платформ (AgHelp, HelperChoice, Pink Collar) и их влияния на сокращение расходов и повышение прозрачности. Сравнительный мониторинг SDG — анализ вклада цифровых решений в достижение Цели устойчивого развития №8 (Достойная работа и экономический рост) и №10 (Сокращение неравенства).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В Гонконге платформа HelperChoice также помогает мигрантам находить работу, и уже содействовала трудоустройству более 50 000 человек, что позволило сэкономить более 60 млн евро на незаконных платежах за трудоустройство.

Важно отметить, что такие электронные посреднические платформы и приложения востребованы не только в странах-реципиентах, но и в самих странах-донорах. Например, в Азии широко используется BongPheak в Камбодже – инновационная бесплатная онлайн-служба занятости [9, 63-64]. Работодатели на платформе пользуются реферальной системой, основанной на устных рекомендациях текущих сотрудников. Аналогично, WorkAbroad.ph на Филиппинах и Baideshik Rojgar в Непале предоставляют базы данных о вакансиях в странах-реципиентах, а также позволяют проверять подлинность лицензий агентств по найму [7, 24].

Трудовые мигранты нуждаются в широком спектре информации о рынке труда в стране-реципиенте: условиях труда, положениях трудового законодательства, местных обычаях и культуре, социальных льготах и финансовом управлении. Доступ к информации о миграции помогает

предотвратить эксплуатацию людей и позволяет уязвимым мигрантам защищать свои права.

В 2018 году в рамках региональной кампании против торговли людьми при поддержке USAID Международная организация по миграции запустила Miss Migration Myanmar, чат-бот на Facebook, который перенаправляет пользователей на официальные правительственные сайты с информацией о миграции. В Непале аналогичное решение – мобильное приложение Shuvayatra, предоставляющее финансовую информацию, изменения в миграционных правилах, услуги посольств Непала за рубежом и контактные данные организаций, связанных с миграцией [8, 11-12].

Как отмечалось выше, законная и эффективная деятельность рекрутинговых агентств имеет ключевое значение в процессе трудоустройства мигрантов. Объективная система оценки их работы без человеческого фактора способствует снижению незаконной миграции и предотвращению торговли людьми.

ОБСУЖДЕНИЕ

Еще одним важным аспектом трудовой миграции являются денежные переводы мигрантов. Электронные системы обеспечивают прозрачность в выплате заработной платы и предоставляют доказательства транзакций через цифровые кошельки и банковские счета. Цифровые платежи снижают риск невыплаты заработной платы и способствуют соблюдению минимальных стандартов оплаты труда [9, 18].

В этой сфере также были разработаны глобальные приложения и платформы для поддержки финансовой грамотности мигрантов. Например, приложение PickRemit, созданное Всемирным банком на пяти языках, помогает мигрантам сравнивать услуги различных провайдеров для оптимального перевода денег семьям. Аналогично, региональный веб-сайт SaverAsia предлагает информацию о стоимости денежных переводов и включает калькулятор бюджета и дополнительной занятости.

В Дубае платформа Rise предоставляет мигрантам и домашним работникам финансовые услуги и образовательные материалы. Она включает банковские счета без минимального баланса, услуги денежных переводов, страховые продукты, а также чат-бот для консультаций по финансовой грамотности.

В Малайзии мобильное приложение Instapay eWallet позволяет пользователям отправлять и получать цифровые платежи, снимать наличные в банкоматах и оплачивать услуги связи, а платформа Uplifters в Гонконге

организует бесплатные курсы по финансовому управлению и профессиональным навыкам [10, 25].

Таблица 1. Роль цифровых платформ в трудовой миграции [7].

№	Наименование	Функции
1	Обеспечение прозрачности	платформы позволяют мигрантам получать достоверную информацию о вакансиях, зарплатах и условиях работы.
2	Снижение расходов	исключение посредников и незаконных платежей при трудоустройстве.
3	Финансовая инклюзия	цифровые платежные сервисы (например, PickRemit, Rise) упрощают переводы и делают их более безопасными.
4	Правовая защита	онлайн-платформы часто включают каналы обратной связи и жалоб, что повышает уровень защиты прав мигрантов.
5	Социальная интеграция	использование социальных сетей и мобильных приложений помогает мигрантам быть в курсе своих прав и обязанностей, а также быстрее адаптироваться в новых странах.

Использование ИКТ для облегчения трудовой миграции и найма работников зависит от уровня технологической и цифровой инфраструктуры в разных странах. Развитые страны с высокой доходностью обладают лучшими возможностями для электронного управления услугами и поддержки новых технологических разработок. Цифровые технологии расширяют возможности обмена и обработки информации, связанной с миграцией, и могут повысить функциональность и гибкость различных информационных систем.

ВЫВОДЫ

В заключение следует подчеркнуть, что широкое распространение мобильных телефонов и высокий уровень доступа к интернету способствуют популяризации онлайн-информации и сервисов для трудовых мигрантов. ИКТ-решения создают новые пути расширения личных и экономических возможностей мигрантов. За последние годы десятки мобильных приложений и онлайн-платформ, ориентированных на мигрантов, были запущены различными разработчиками и операционными организациями, включая частный сектор и НПО.

В связи с этим для эффективного регулирования трудовой миграции целесообразно активизировать распространение информации и продвижение

онлайн-поддержки, доступной в странах-донорах и странах-реципиентах. Расширение использования ИКТ через социальные сети и специализированный контент поможет информировать мигрантов, предотвратить незаконные методы трудоустройства, повысить прозрачность процессов и снизить финансовые затраты мигрантов.

Интеграция цифровых технологий в сферу трудовой миграции способствует достижению ключевых Целей устойчивого развития. Такие инструменты делают процесс миграции более безопасным, прозрачным и справедливым, снижая риски эксплуатации и повышая уровень социальной защищенности трудящихся.

ЛИТЕРАТУРА

[1]. Alvari, Hamidreza, Paulo Shakarian, and J. E. Kelly Snyder. 2017. “Semi-Supervised Learning for Detecting Human Trafficking.” *Security Informatics* 6 (1) // <https://security-informatics.springeropen.com/articles/10.1186/s13388-017-0029-8>

[2]. BestMediaInfo Bureau. “Malaysia-Based Instapay Technologies Drove Financial Inclusion for Migrant Workers through Digital Marketing with Help from Hiveminds,” 2021 // <https://bestmediainfo.com/2021/01/malaysia-based-instapay-technologies-drove-financial-inclusion-for-migrant-workers-through-digital-marketing-with-help-from-hiveminds>

[3]. Flore, Massimo. “How Blockchain-Based Technology Is Disrupting Migrants’ Remittances: 2018. A Preliminary Assessment.” // <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC113484>

[4]. Government of Nepal. 2020. “Nepal Labour Migration Report”// <https://www.developmentaid.org/api99/frontend/cms/file/2020/12/Migration-Report-2020-English.pdf>

[5]. n.d. Convention C181 - Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) // https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,en,C181,/Document

[6]. “Recruitment Fees and Related Costs: What Migrant Workers from Cambodia, the Lao People’s Democratic Republic, and Myanmar Pay to Work in Thailand” 2020. // https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_740400.pdf

[7]. Sulkhuya, Gaziyeva. Raqamlashtirish sharoitida retsepiet va donor mamlakatlarda mehnat migrantlarini tartibga solish// *Iqtisod va moliya jurnali*. №7 2022. 25-35 b.

[18]. Sulxhiya, Gaziyeva. Oilaviy migratsiyaning ilmiy-nazariy asoslari// "Economics and Innovative Technologies" Vol. 12 No. 4 (2024). 8-17 b. https://doi.org/10.55439/EIT/vol12_iss4/i2

[9]. “Impact of COVID-19 on Nepali Migrant Workers: Protecting Nepali Migrant Workers during the Health and Economic Crisis” 2020. // https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/briefingnote/wcms_748917.pdf

[10]. WEC. n.d. “World Employment Confederation- Code of Conduct.” World Employment Confederation. n.d. <https://wecglobal.org/world-employment-confederation-global/code-of-conduct-2/>.